

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
608 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avaxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yidinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Jismoniy shaxslar soliq ma'muriyatchiligining nazariy masalalari.....	505
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Ibragimov Boburshox Boxodir o'g'li, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Digital Transformation in Public Sector: Advantages and Challenges of the Integration.....	511
Abdurakhmanova Sevinch	
Важность проекта “Умный город” в Узбекистане.....	517
Акбаржон Иминов	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	522
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	530
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Влияние цифровизации на сокращение теневой экономики: возможности и ограничения	536
Срождиддинова З.Х., Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	
Строительство здания с ограждающей конструкцией из энергоэффективных мелкоштучных трехслойных блоков.....	540
Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О.	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового Узбекистана.....	546
Умаров Б.С.	
Современные тенденции и перспективы повышения износостойкости футеровок в горно-размольных установках	556
Акмал Жуманазаров, Илхом Эгамбердиев, Элбек Очилов, Маъруф Саибов	
Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar	562
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Habibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	570
Hamroyev Sherzod Axtamovich	

Iqtisodiy islohotlar jarayonida tovar va xizmatlar importining narxlar shakllanishiga ta'siri	577
Bababekova Gulchexra Baxtiyorovna	
Теоретические вопросы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона	584
Умаров Б.С	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	591
Axmedov Shoymurod	
Lazer nurlari ta'sirida wet-blue charm yarim mahsuloti xususiyatlarining o'zgarishi	596
, Qodirov T.J, Azimov J.Sh, Yusupova D.N	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	601
Islomova Dilrabo Salomovna	

TA'LIM, EKOLOGIYA VA RAQAMLASHTIRISH SOHALARIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR TURIZMINI INTEGRATSIYALASH: XALQARO TAJRIBALAR VA O'ZBEKISTON

Islomova Dilrabo Salomovna

TDIU, Turizm va mehmonxona biznesi kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari hamda asosiy strategik yo'nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqotda xorijiy va milliy tajribalarni tahlil qilishda sifatli va qiyosiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan. Olingan natijalarga ko'ra, raqamlashtirish, ta'lim bilan integratsiya, ekoturizm va inklyuzivlik bolalar va o'smirlar turizmining istiqbolli yo'nalishlari sifatida aniqlangan. Maqolada yoshlar hamda inklyuziv turizmni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: bolalar va o'smirlar turizmi, bolalar sayohati, ta'lim turizmi, ekoturizm, turizm siyosati, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the current trends and key strategic directions in the development of children's and youth tourism. The study employs qualitative and comparative research methods to examine international and national experiences. The findings identify digitalization, educational integration, ecotourism, and inclusion as the most promising areas for the future development of children's and youth tourism. The article also provides practical proposals and recommendations aimed at supporting youth and inclusive tourism initiatives.

Keywords: children and youth tourism, children's travel, educational tourism, ecotourism, tourism policy, sustainable development.

Аннотация: В статье анализируются современные тенденции и ключевые стратегические направления развития детского и подросткового туризма. В исследовании использованы качественные и сравнительные методы для анализа зарубежного и национального опыта. По результатам исследования перспективными направлениями детского и подросткового туризма определены цифровизация, образовательная интеграция, экотуризм и инклюзия. В статье представлены практические предложения и рекомендации по поддержке молодежного и инклюзивного туризма.

Ключевые слова: детский и юношеский туризм, детские путешествия, образовательный туризм, экотуризм, туристическая политика, устойчивое развитие.

KIRISH

Dunyo hamjamiyatida turizm iqtisodiy kategoriya sifatida tan olinishi barcha mamlakatlarda ushbu sohaga bo'lgan qiziqishni tobora orttirmoqda. Bu borada O'zbekistonda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Turizm sohasining davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi ushbu yo'nalishning yanada jadal rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston sharoitida mavjud turizm salohiyatidan kelib chiqib, turizmning barcha turlarini joriy etish imkoniyati mavjud. Mamlakatda ziyorat turizmi, gastronomik turizm, ekoturizm, ekstremal turizm, qishloq turizmi, etnoturizm, agroturizm, speleoturizm, harbiy turizm, geologik turizm, yoshlar turizmi kabi yo'nalishlar qatorida bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bolalar va o'smirlar turizmi nafaqat dam olish, balki ijtimoiy-madaniy, ma'rifiy va hissiy rivojlanishga xizmat qiluvchi zamonaviy turizm tizimlarining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. UNWTO (2023) [11] ma'lumotlariga ko'ra, o'smirlar va talabalar sayohati xalqaro sayyohlik oqimining taxminan 23 foizini tashkil etadi. Bu esa o'ziga xos ehtiyoj va intilishlarga ega bo'lgan, tobora kengayib borayotgan segment mavjudligini bildiradi. Yosh sayyohlar, odatda, o'rganish, madaniyat, barqarorlik va jamiyatni birlashtirgan mazmunli hamda o'zgartiruvchi tajribalarni izlaydilar va ularda bevosita ishtirok etadilar.

Bundan tashqari, milliy hukumatlar bolalar va o'smirlar turizmini mintaqaviy rivojlanish, ijtimoiy integratsiya hamda inson kapitalini oshirishning muhim tashabbuskorlaridan biri sifatida tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda.

Bolalar va o'smirlar turizmining ahamiyati ortib borayotganiga qaramay, ushbu turizm turi hali ham kam o'rganilgan bo'lib, mamlakatlar kesimida notekis rivojlanayotganiga guvoh bo'lamiz. Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirishning ustuvor strategik yo'nalishlarini aniqlash, jahon va mintaqaviy ilg'or tajribalarni tahlil qilish, shuningdek, mazkur turizm turining barqaror o'sishi uchun davlat siyosati darajasida zarur choralarni ishlab chiqish bo'yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolalar va o'smirlar turizmining nazariy evolyutsiyasi dastlabki bosqichlarda asosan dam olishga yo'naltirilgan yondashuvlardan iborat bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik u ko'p o'lchovli, ya'ni ta'lim, barqarorlik, o'ziga xoslik va raqamli ishtirokni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvlar bilan boyidi. Mazkur yo'nalish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar bugungi kunda bolalar va o'smirlar turizmini jamiyatda ijtimoiy-madaniy, pedagogik, axloqiy va texnologik jihatdan muhim omil sifatida qaralishiga asos bo'lmoqda. Richards va Wilson (2004) o'z tadqiqotlarida bolalar va o'smirlar turizmining global fuqarolikni shakllantirish, shaxsiy kamolot va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishdagi o'rnini asoslab berdi. Holloway (2002) esa maktab o'quv dasturlarini norasmiy ta'lim vositasi sifatida sayohat bilan bog'lab, "pedagogik turizm" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritdi. Carr (2011) bolalar va o'smirlarning sayohatlardagi motivatsion omillarini o'rganib, ularning erkinlik, sarguzasht va tengdoshlar bilan ijtimoiy aloqalarga intilishi xatti-harakatlar modelini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Gibson (2020) sport va yoshlar turizmi tutashgan sohalarni tadqiq etib, ularning jamoaviy faoliyat, jismoniy salomatlik va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rnini ochib berdi.

Fennell (2017) tomonidan ekoturizm nazariyasi kontekstida bolalar va o'smirlar ishtirokidagi turistik faoliyatga axloqiy yondashuv kiritilib, ushbu yo'nalishdagi tanqidiy nazariy tamoyillar ilgari surilgan. UNWTO (2022) o'z hisobotida yoshlarning shaxsiy o'sishi, fuqarolik faolligi va barqarorlik tamoyillariga asoslangan "Yoshlarning transformatsion sayohati" konsepsiyasini ilgari surgan. Bu konsepsiya yoshlar turizmini jamiyatda barqaror taraqqiyot omili sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, Li va Pearce (2021) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt asosida marshrut tuzish va virtual ishtirok vositalarining o'sib borayotgan ahamiyati yoritilgan. Kavagnaro va Staffieri (2015) Z avlodi sayyohlarining qadriyatlariga bag'ishlangan tadqiqotida haqiqiylik, ekologik mas'uliyat va ijtimoiy ta'sirga bo'lgan ehtiyoj kuchayib borayotgani ta'kidlangan. Bachleitner va Zins (1999) esa qishloq yoshlari turizmi orqali madaniy merosni o'rganish va uni yosh avlodga yetkazishdagi ta'limiy yondashuvni asoslab bergan. Gursoy va hammualliflar (2017) pandemiyadan keyingi sayyohlik realligida bolalar va o'smirlar turizmining xavfsizlik va xavfga oid tasavvurlarini tahlil qilgan.

Mazkur adabiy manbalar birgalikda bolalar va o'smirlar turizmining zamonaviy paradigma doirasida shakllanayotganini tasdiqlaydi. Xususan, ularning ta'limiy, texnologik, madaniy immersiv va ekologik jihatdan mas'uliyatli yo'nalishlarda takomillashuvi kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan, bolalar va o'smirlar turizmi nafaqat dam olish shakli, balki fuqarolik madaniyati, inson kapitali va barqaror rivojlanish uchun muhim strategik resurs sifatida qaralmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Besh davlat – Germaniya, Yaponiya, O'zbekiston, Kanada va Indoneziyadagi bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish strategiyalarini tahlil qilish uchun sifat-qiyoslash usuli qo'llanildi. Ma'lumotlar UNWTO hisobotlari, turizmni rivojlantirish milliy rejalari, ta'lim siyosati hujjatlari va akademik adabiyotlardan to'plangan.

Tadqiqot quyidagi bosqichlardan o'tdi:

- jahon bo'yicha bolalar va o'smirlar turizmi strategiyalarini tematik kodlash;
- dastur turlarini turkumlash (ta'lim, ekoturizm, inklyuziv sayohat);
- asosiy ko'rsatkichlar sifatida ishtirok etish stavkalari, byudjet mablag'lari va raqamli infratuzilmani qo'llab-quvvatlashdan foydalangan holda qiyosiy tahlil.

Tahlil va natijalar

Bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirishda dasturlarni ularning maqsadga yo'naltirilganligi, qamrab olish doirasi va metodik yondashuviga qarab toifalarga ajratish muhim hisoblanadi. Turli mamlakatlarda qo'llanilayotgan amaliyotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'smirlar turizmi to'rt asosiy dastur turiga ajraladi: ta'limiy, ekologik, inklyuziv va texnologik (raqamlashtirilgan) yo'nalishlar. Har bir dastur turi o'ziga xos maqsad, metodika va ijtimoiy ta'sirga ega bo'lib, yoshlarning shaxsiy rivojlantirishiga har xil shakllarda ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda ushbu dastur turlarining qisqacha tavsifi va xalqaro misollar asosida amaliy ko'rinishi keltirilgan(1-jadval).

1-jadval: Dastur tipologiyalari va asosiy tendentsiyalari

Dastur turi	Tavsifi	Misollar
Ta'lim turizmi	Maktab sayohatlari, mu zeylarga sayohatlar, madaniy almashinuv	Germaniyaning Schulfahrten, Kanadaning "Explore" dasturi
Ekologik turizm	Tabiat qo'ynida joylashgan lagerlar, iqlimdan xabardorlik, ko'ngillilik	Indoneziyaning ko'ngilli yoshlar yashil lagerlari
Inklyuziv turizm	Yetim, nogiron bolalar, qishloq yoshlari uchun sayohat dasturlari	O'zbekistonning Mehribonlik oromgohlari, muruvvat uylari
Texnologik raqamlashtirilgan sayohatlar	Platformalarga asoslangan rejalashtirish, virtual sayohatlar, o'yinli kashfiyot, tadqiqotga asoslangan dasturlar	Yaponiyaning Smart Travel EdTech platformalari

Germaniyada Ta'lim to'g'risidagi qonunga muvofiq, har yili maktab sayohatlari uchun 60 million yevrodan ortiq mablag' ajratiladi. O'zbekiston hukumati esa Yoshlar masalalari agentligi orqali Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridagi yoshlar eko-lagerlarini moliyalashtirmoqda. Yaponiyada esa VR (virtual reallik) texnologiyasiga asoslangan madaniy sayohatlar va maktab o'quvchilari uchun interaktiv platformalarga sarmoya kiritilmoqda. Kanada mahalliy jamoalar bilan hamkorlikda yoshlar almashinuv dasturlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida maktablarga grantlar ajratilishini ta'minlaydi(2-jadval).

2-jadval: Ishtirok etish stavkalari va foydalanish imkoniyati[11]

Mamlakatda yoshlarning sayohatlardagi o'rtacha ishtiroki¹ (%)

Davlatlar	Yoshlarning sayohatdagi o'rtacha ishtiroki (%)	Davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya (%)	Imkoniyatlar indeksi*
Germaniya	68%	100% (maktab sayohatlari)	Yuqori
Kanada	61%	75%	Juda yuqori
O'zbekiston	45%	65%	O'rta
Indoneziya	53%	40%	O'rtachadan past

1 Imkoniyatlar indeksi infratuzilma, inklyuzivlik va arzon narxga asoslangan.

- Ushbu tahlillarda O‘zbekiston va Indoneziya o‘rtasida raqamlar kesimida bir qator tafovutlar kuzatiladi: nogiron bolalarning asosiy sayohat dasturlariga jalb etilishining cheklanganligi;
- hududlarda kam ta‘minlangan oilalarning moliyaviy imkoniyatlari yetishmasligi;
- COVID–19 dan keyingi xavfsizlik holatlari va ota-onalar tashvishlari.

Bugungi kunda O‘zbekistonda bolalar va o‘smirlar turizmini rivojlantirish mamlakatning boy madaniy merosi, rang-barang landshaftlari va rivojlanib borayotgan turizm infratuzilmasi bilan bir qatorda, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim qismi sifatida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Hukumatning vatanparvar, atrof-muhitga mas‘uliyatli va ijtimoiy faol yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan sa‘y-harakatlari maktab o‘quvchilari va yoshlar uchun inklyuziv turizmni rivojlantirishga yo‘naltirilgan qator milliy dasturlarning amaliyotga tatbiq etilishi orqali namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosati va turizmni rivojlantirish bo‘yicha 2023–2026-yillarga mo‘ljallangan strategiya doirasida turli tashabbuslar boshlangan bo‘lib, ularda maktab o‘quvchilari, talabalar va imkoniyati cheklangan yoshlarning sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Bularga quyidagilar kiradi [15]:

- “Mehribonlik oromgohlari” (Yetimlar oromgohlari dasturi): Yoshlar masalalari agentligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan ushbu dastur yetim va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarga madaniy ta‘lim, tabiatni o‘rganish va psixologik reabilitatsiyaga qaratilgan yozgi turizm tadbirlarida ishtirok etish imkonini beradi.
- Maktablarda “Yashil turizm haftaliklari”: O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi hamkorligida Shahrisabz, Termiz, Zomin kabi hududlarda bog‘lar, tog‘lar va madaniy meros ob‘yektlari bo‘ylab eko-sayohatlar tashkil etilmoqda.
- “Men O‘zbekistonni sevaman” ichki sayohat kampaniyasi (2022–2023): Turizm va madaniy meros vazirligi tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus doirasida 50 000 dan ortiq maktab o‘quvchilari va talabalar Buxoro, Xiva, Samarqand kabi YuNESKO ob‘yektlariga chegirmali transport va ekskursiya xizmatlari bilan ta‘minlandi [15].

Mamlakatda olib borilayotgan islohotlarga qaramay, maktab o‘quvchilari va talabalarni to‘liq qamrab oluvchi va barqaror yoshlar turizmi tizimini shakllantirish yo‘lida bir qator to‘siqlar mavjud. Jumladan, qishloq va tog‘li hududlarda hali ham katta maktab guruhlarini qabul qilish uchun zarur bo‘lgan transport, turar joy va xavfsizlik protokollari yetarli darajada emas. Aksariyat sayohatlarni rejalashtirish va bron qilish tizimlari kattalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bolalar va o‘smirlar uchun qulay interfeys hamda o‘yin asosidagi o‘rganish tajribasi yetarlicha mavjud emas. Shuningdek, kam ta‘minlangan oilalar va chekka hududlardagi maktab o‘quvchilari hamda yoshlar iqtisodiy va moddiy-texnikaviy cheklovlar tufayli turizm dasturlarida yetarlicha ishtirok eta olmayapti.

O‘zbekistonning boy madaniy merosi va “Yangi O‘zbekiston” islohotlariga sodiqligi yoshlar turizmini milliy rivojlanish maqsadlari bilan bog‘lash uchun noyob imkoniyatlar yaratmoqda. Barcha umumta‘lim maktablarida majburiy “Sayohat va meros” haftaliklarini joriy etish orqali rasmiy ta‘limni tajribaviy o‘rganish bilan bog‘lash mumkin. Zarafshon vodiysi, Chimyon va Orolbo‘yida maktab o‘quvchilari boshchiligidagi yashil turizm loyihalarini kengaytirish esa atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan faoliyatni kuchaytiradi. Shuningdek, AR/VR texnologiyalari hamda o‘yin asosida o‘rganishga moslashtirilgan, o‘zbek, rus va ingliz tillarida ishlaydigan rasmiy yoshlar turizmi mobil ilovasini ishlab chiqish yoshlar ishtirokini yanada faollashtirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalar va o‘smirlar turizmi dasturlari hamda global ta‘lim va atrof-muhit kun tartibi o‘rtasida o‘sib borayotgan uyg‘unlik kuzatilmoqda. Kuchli tarmoqlararo hamkorlikka ega bo‘lgan mamlakatlar (masalan, Yaponiya, Kanada) mazkur dasturlarda ishtirok etish darajasi va samaradorlikni oshirishga erishmoqda. Germaniya va Yaponiyada kuzatilganidek, turizmning rasmiy ta‘lim tizimlariga integratsiyalashuvi muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbekiston va Indoneziya kabi iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda muayyan sa‘y-harakatlar olib borilayotganiga qaramay, infratuzilmadagi kamchiliklar va yetarli mablag‘ yo‘qligi ushbu sohaning keng qamrovli rivojlanishini cheklab qo‘ymoqda. Biroq ichki ekoturizm, “Mehribonlik uyi” tarbiyalanuvchilari va imkoniyati cheklangan yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar istiqbolli yo‘nalishlar mavjudligini ko‘rsatadi. Yoshlar turizmini milliy ta‘lim strategiyalari, raqamli rivojlanish va iqlimga chidamlilik bilan uyg‘unlashtiradigan kompleks tizimlarga aniq ehtiyoj mavjud.

Bolalar va o‘smirlar turizmi shaxsiy va fuqarolik rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biriga

aylanib bormoqda. Ta'limiy sayohatlar, ekoturizm va raqamlashtirish kabi strategik yo'nalishlar uning barqaror o'sishida muhim o'rin tutmoqda. Hukumatlar har bir bolaning mazmunli sayohat tajribasiga ega bo'lishini ta'minlash maqsadida inklyuziv va innovatsion siyosatlarni qabul qilishi lozim.

Kelgusi tadqiqotlarda yoshlar sayohatining ta'lim natijalari, kasbga yo'naltirilganligi hamda atrof-muhitga bo'lgan munosabatiga uzoq muddatli ta'siri alohida o'rganilishi zarur.

Tadqiqotlar asosida quyidagi takliflar shakllantirildi:

tarix, ekologiya va fuqarolik kabi majburiy ta'lim komponentlari bilan sayohat dasturlarini maktab o'quv dasturlariga integratsiyalash

- ayniqsa, rivojlanmagan hududlarda maktab o'quvchilari sayohatlari tashabbuslarini moliyalashtirish uchun davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmini joriy etish;
- imkoniyati cheklangan yoshlar, "Mehribonlik uyi" tarbiyalanuvchilari va kam ta'minlangan oilalar farzandlari uchun qulay infratuzilma va moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish;
- yoshlar sayohatini rejalashtirish hamda o'yinlashtirilgan madaniy o'rganish vositalari uchun foydalanuvchilarga qulay raqamli platformalarni yaratish;
- erta yoshdan boshlab atrof-muhitga oid ongni shakllantiruvchi, ekologiyani asrashga yo'naltirilgan dasturlarga ustuvor ahamiyat berish;
- bolalar va o'smirlar turizmining ta'lim va farovonlikka ta'sirini o'lchash uchun milliy va mahalliy ko'rsatkichlarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bachleitner, R. va Zins, A. H. (1999). Qishloq jamoalarida madaniy turizm: aholining nuqtai nazari. *Biznes tadqiqotlari jurnali*, 44(3), 199–208. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(97\)00201-4](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00201-4)
2. Karr, N. (2011). *Bolalar va oilalarning bayram tajribasi*. Routledge.
3. Kavagnaro, E. va Staffieri, S. (2015). Talabalarning sayohatchilar qadriyatleri va ularning mehmondo'stlik xizmatlaridan kutishlarini o'rganish. *Turizm va mehmondo'stlik tadqiqotlari*, 15(2), 81–93. <https://doi.org/10.1177/1467358415576080>
4. Fennell, D. A. (2017). *Ekoturizm (4-nashr)*. Routledge.
5. Gibson, H. J. (2020). Yoshlar o'rtasida sport turizmi: kontseptual asos. *Sport va turizm jurnali*, 24(3), 209–224. <https://doi.org/10.1080/14775085.2020.1807806>
6. Gursoy, D., Chi, C. G. va Lu, L. (2017). Avlod Z sayohatchilari va idrok etilgan xavf. *Journal of Travel Research*, 56(7), 865–877. <https://doi.org/10.1177/0047287516678330>
7. Holloway, C. J. (2002). *Turizm biznesi (6-nashr)*. Pearson ta'limi.
8. Rustamovich, D. B. (2023). Financing Domestic Tourists And Export Of Tourism Services. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 2, 35–37.
9. Li, Y. va Pearce, P. L. (2021). Mobil ilovalar va yoshlar turizmi: raqamli mahalliy sayohatchilarni tushunish. *Turizm sharhi*, 76(3), 521–538. <https://doi.org/10.1108/TR-03-2020-0118>
10. Richards, G. va Uilson, J. (2004). Global ko'chmanchi: nazariya va amaliyotda ryukzak sayohati. Kanallarni ko'rish nashrlari.
11. Aguirre Paz, Luz M., et al. "Survival Analysis Based on Fusion of Decisions from Multiple Tree Structure: A Cutting-Edge Approach." *Fusion: Practice & Applications* 14.1 (2024).
12. YUNVTO. (2022). Barqaror kelajak uchun yoshlar sayohatini o'zgartirish. Jahon turizm tashkiloti. <https://www.unwto.org/youth-tourism>
13. UNWTO. (2023). Yoshlar va talabalar sayohati bo'yicha global hisobot. Madrid: UNWTO nashrlari.
14. YUNESKO. (2023). 2023-yilgi ta'lim monitoringi bo'yicha global hisobot – Barqaror jamiyatlar uchun inklyuziv ta'lim. <https://www.unesco.org/reports>
15. Kanada hukumati. (2022). Yoshlar bandligi va malakalari strategiyasi (YESS). <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/youth-employment-strategy.html>
16. Yaponiya hukumati. (2021). Kelgusi avlod uchun aqlli ta'lim – maktab turizmida raqamli ta'lim. Ta'lim vazirligining Oq kitobi.
17. O'zbekiston Yoshlar masalalari agentligi. (2023). Yoshlar ekologik lagerlari va ijtimoiy integratsiya dasturlari bo'yicha yillik hisobot. Toshkent: YAA matbuoti.
18. D. S. Islomova. Toshkent shahrida bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish mexanizmlarining asosiy tamoyillari. www.marketingjournal.uz. №3-son, mart, 2025-yil.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100